

СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПСИХОЛОГИЗМА В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ»

Ф. Р. Муртазаева, PhD,

доцент кафедры русского литературоведения,
Бухарского Государственного Университета,

Аннотация: В данной статье на примере творчества Зульфии Куролбой кизи исследуется психологизм, отражающий принципы раскрытия художественного психологизма в узбекской «женской прозе». Исследуя принципы психологических мотиваций персонажей, автор «женской прозы» смогла создать более реалистичных персонажей, пролить свет на основополагающие социальные и культурные факторы, которые формируют их поведение, и способствуют межкультурному пониманию.

Ключевые слова: принцип, уникальность, мотивация, эмоции, внутренний мир, способствует.

Annotasiya: Ushbu maqolada Zulfiya Qurolba qizi ijodi misolida o'zbek "ayollar nasri" dagi badiiy psixologizmning ochib berish tamoyillarini aks ettiruvchi psixologizm o'rganiladi. "Ayollar nasri" muallifi personajlarning psixologik motivlari tamoyillarini o'rganib, ko'proq real xarakterlarni yaratishga, ularning xulq-atvorini shakllantiruvchi va madaniyatlararo tushunishga hissa qo'shuvchi ijtimoiy-madaniy omillarni yoritib berishga muvaffaq bo'ldi.

Kalit so'zlar: printsip, o'ziga xoslik, motivatsiya, his-tuyg'ular, ichki dunyo, hissa qo'shadi.

Annotation: In this article, on the example of the work of Zulfiya Kurolba kizi, psychologism is studied, which reflects the principles of disclosure of artistic psychologism in Uzbek "women's prose". By exploring the principles of the psychological motivations of characters, the author of "women's fiction" was able to create more realistic characters, shed light on the underlying social and cultural factors that shape their behavior and contribute to intercultural understanding.

Key words: principle, uniqueness, motivation, emotions, inner world, contributes.

В процессе развития наша страна поднялась на уровень «Служение литературе и искусству, культуре – это, прежде всего, вера в наш народ, вера в наше будущее», и были даны большие результаты по выявлению и исследованию произведений с художественным опытом мирового уровня на национальном уровне. Возросла перевозка общих и отдельных их аспектов. С этой точки зрения особое внимание привлекает произведения, созданных на основе раскрытия художественного психологизма в нашей и мировой литературе. Изучение их как особой системы помогает обогатить понимание теоретических основ принципов раскрытия методов и форм художественного психологизма в узбекской женской прозе [1].

Поскольку основным предметом литературы является человек, то интерпретация человеческих эмоций и психологических состояний всегда занимала в ней центральное место. С человеческой психологией связаны сны, страх, ужас, смерть, одиночество, изоляция, отчаяние, страдание, депрессия, ненависть, недовольство, злоба, гордость, ревность, слепота, лицемерие, обман, хитрость, коварство, безумие, преступление. толкование ряда случаев, таких как наказание, привлекает особое внимание. Важно изучить их неповторимое поэтическое выражение в художественных произведениях, процесс превращения неэстетического явления в явление эстетическое[4].

В большинстве художественных произведений отмечается, что человеческие чувства, душевное отношение людей к жизненным реалиям выражаются своеобразно. поэтически, символизируются в символической сущности. Для выявления воплощённых в художественной литературе символично-смысловых аспектов различных психических состояний человека, приобретших символическую сущность, важно прежде всего изучение социально-жизненных и психологических основ их возникновения.[4]

Проблема общества и человека всегда была одной из главных тем в литературе народов мира. В частности, подчеркивается и описывается тот факт, что отрыв человека от общества и людей, изоляция, отчуждение есть трагическая ситуация.

Потому что мотив одиночество обрекает человека на отчаяние и депрессию, бросает его в водоворот бесконечных душевных страданий. В одиночестве человек «теряет край своей веревки», сбивается с пути, начинает забывать свою идентичность. Они не смогут работать, есть, пить или спать, и их брак не будет урегулирован.[3]

Современная узбекская проза, особенно узбекская «женская литература», имеет большое значение для развития современной литературы

Одна из ярких представительниц «женской прозы» в последние годы стала Зульфия Куролбой кизи. У нее уникальный стиль повествования, разнообразие женских персонажей новая интерпретация образов, художественная репрезентация социальных проблем и др. В ее рассказах умело использованы элементы психологического и магического реализма.

Литературовед Ю. Солижонов, выражает серьезные мысли о творчестве современного автора Зульфия Куролбой кизи, также он подчеркивает что благодаря ее произведениям в узбекскую современную литературу вошел новый женский образ. [5]

Принципы использование инструментов для раскрытия художественного психологизма в узбекской прозе например творчества Зульфии Куролбой кизи, позволило глубже понять поведение человека и работу человеческой психологии. Узбекская литература имеет богатую историю, и использование психологического анализа в этом контексте сыграло значительную роль в формировании литературного ландшафта. Анализ человеческого поведения и исследование человеческой психики всегда были центральными темами в литературе, и узбекская проза не является исключением. Использование художественного психологизма позволило

провести более глубокий анализ человеческого поведения, что помогает читателям понять сложности и нюансы персонажей в истории.

Рассказы Зульфийи Куролбой в нашей национальной литературе периода независимости характеризуются продуманным сюжетом, психологическим походом раскрытия характера персонажей и жизненных конфликтов, а также умелое описание внутреннего мира и душевных переживаний героев.

Герои Зульфийи Куролбой – близкие сердцу люди. У них есть боли и мечты. У автора особый подход к выбору имен для своих персонажей.

Исследуя мотивации и эмоции персонажей, читатели получают более глубокое понимание человеческого опыта. Это может быть особенно полезно в ситуациях, когда читатель может не иметь непосредственного опыта с описываемой ситуацией. [2]. Одним из ключевых преимуществ использования художественного психологизма в узбекской «женской прозе» является понимание им женской психики. Изучая образы в деталях, авторы могут раскрыть внутреннюю работу ума и мотивы, стоящие за действиями персонажа. Это дает читателям более глубокое понимание человеческого поведения и может помочь им сопереживать персонажам истории.

Использование психологического анализа в узбекской «женской прозе» также имеет последствия для общества в целом. Исследуя человеческое поведение в деталях, писатели могут повысить осведомленность об определенных проблемах и бросить вызов социальным нормам. Это может быть особенно сильным при работе с запретными темами, такими как психическое здоровье или зависимость. В целом, использование инструментов для раскрытия художественного психологизма в узбекской прозе является ценным приемом, который добавил глубины и сложности литературному ландшафту. Это позволяет читателям получить более глубокое понимание человеческого опыта и предоставляет писателям мощный инструмент для изучения и оспаривания социальных норм.

Таким образом, автор смогла создать более тонких и реалистичных персонажей, которые являются не просто стереотипами, а полностью конкретизированными личностями со своими уникальными личностями, мотивациями и желаниями. Использование художественного психологизма в узбекской "женской прозе" прозе также позволило лучше понять социальные и культурные контексты, в которых существуют эти персонажи. Исследуя психологические мотивации персонажей, писатели могут пролить свет на основополагающие социальные и культурные факторы, которые формируют их поведение. Это, в свою очередь, позволяет читателям получить более глубокое понимание общества, в котором существуют персонажи, и проблем, с которыми они сталкиваются.

Кроме того, использование художественного психологизма в узбекской "женской прозе", также способствовало разрушению культурных барьеров и содействию межкультурному взаимопониманию. Исследуя универсальность человеческих эмоций и поведения, узбекские писательницы смогли связаться с читателями из разных культур и слоев общества, способствуя большему сочувствию и пониманию между людьми. В заключение, принципы отражения художественного психологизма в узбекской "женской прозе" позволило глубже понять психологию женщины и сложности человеческого поведения.

Исследуя принципы психологических мотиваций персонажей, узбекские авторы «женской прозы» смогли создать более тонких и реалистичных персонажей, пролить свет на основополагающие социальные и культурные факторы, которые формируют их поведение, и способствовать межкультурному пониманию.

Список литературы

1. Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения: учеб. пособие для студ. вузов. – Минск: Н.М Центр, 1995. – С. 81.
2. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.Выготский. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 93.
3. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л.: Советский писатель, 1971. – С. 300.
4. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. – М.: 1988. – С. 176.
5. Солижонов Й. “Адабиёт хиёбони”. Адабий-танқидий мақолалар тўплами. – Фарғона, 2020. Б. 11.
6. Муртазаева, Ф. Р. (2020). Женское видение мира в прозе В. Токаревой. "Своя правда". Молодой ученый, (4), 462-465.
7. Муртазаева, Ф. Р. (2020). Типология женских персонажей в прозе Виктории Токаревой. In Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях (pp. 136-142).